

QATLAM DAN KELAYOTGAN OQIMNI JADALLASHTIRISH MAQSADIDA QATLAMGA KISLOTALI ERITMA BILAN ISHLOV BERISH (MURODTEPA MAYDONI MISOLIDA).

Shaxboz Shermamat o'g'li¹,

Rabbimov Jahongir Shodmonkulovich²

¹QarMII "Foydali qazilmalar geologiyasi va razvedkasi" kafedrasida t.f.f.d. (PhD) Turdiyev shahboz_01011991@mail.ru

²QarMII "Foydali qazilmalar geologiyasi va razvedkasi" kafedrasida stajyor-o'qituvchisi rabbimov.jahongir1933@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6408039>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Seysmorazvedka, yuqori terrigen, kislota eritmasi, ingibitor, unikal, intensivator.

ANNOTATSIYA

Annotatsiya. Murodtepa maydonida kollektor tog' jinslarini o'rganish va unga ishlov berish orqali qatlamdan kelayotgan oqimni jadallashtirish eng ustuvor vazifadir.

Murodtepa maydoni ma'muriy jihatdan O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyati Korako'l tumanida joylashgan.

Tuzilma teknonik jihatdan Chardjouy ko'tarilmasi, shimoliy-g'arbiy qismida Qandim ko'tarilmasi bilan janubdan Atamurod koni oralig'ida joylashgan. Yaqin shaharlardan Olot shahri va Qorakul temiryo'l stansiyasi bo'lib, maydondan shimoliy-sharqda 110 km uzoqlikda joylashgan.

Murodtepa tuzilmasi avvalgi yillarda seysmorazvedka UCHN-2D ishlari ma'lumotlarini tahlil qilishda 2015 yilda aniqlangan.(Egamov V.S., AO «Uzbekgeofizika», filial «BGE»).

Murodtepa tuzilmasi ikkita gorizont bo'yicha: yuqori karbonat yura

T₆(J_{3,0}+km) davri yotqiziqlari va yuqori terrigen yura T₇(J₁₊₂) davri yotqiziqlari bo'yicha izlov burg'ilashga tayyorlangan.

O'rganilayotgan maydon pasttepalikli keng rivojlangan qumtepaliklardan iborat. Mahalliy relyefning mutloq qiymati +170-180m oralig'ida o'zgarib turadi. Yer usti suv manbalari bevosita mavjud emas.

Murodtepa maydonidan Janubiy-G'arbda Turkmaniston respublikasining davlat chegarasi o'tadi. Janubiy -G'arbiga qarab 30-50 km uzoqlikda esa Amudaryo daryosi o'tadi. Burg'ulash ishlarida ishlatiladigan texnik suv uchun chuqurligi 200-250 metrli suv quduqlari bor.

Huduning iqlimi keskin kontinental bo'lib. Yoz fasli juda issiq va

qish fasli sovuq, kam qorli. Yozda harorat 50°C ga yetadi, qishda -20°C gacha bo'ladi. Ba'zida qumli bo'ronni qo'zg'atuvchi tezligi 20-22 m/sek yetadigan kuchli shamol bo'lib turadi.

Yog'ingarchilik miqdori yiliga (125-130 mm/yil) ga yetadi. Yog'ingarchilik, asosan, qish-bahor davriga to'g'ri keladi.

Tabiatda hayvonot olamidani ko'r sichqon, yumronqoziq va boshqa hayvonlar yashaydi. Hudud Turkmaniston Respublikasiga chegarasiga tutashib ketadi.

Quduq tubi zonasiga ishlov berish usullarining jamlanmasidan eng ko'p qo'llaniladigan usul bu kislotali ishlov berishdir. Qatlamlarga ishlov berishda ko'proq tuz kislotali va loyli kislotali aralashmalar ko'proq qo'llanilib kelinmoqda. Ingibitor va barqarorlashtirgichlar sifatida katapin va uksus yoki limonli kislotalardan foydalaniladi.

Quduqqa tuz kislotali ishlov berish usuli dastlab faqat karbonat tog' jinslaridan tuzilgan kollektorli konlarda qo'llanilgan bo'lsa, keyinchalik uni qo'llash kengaydi.

a) karbonat tog' jinslaridan va tarkibida karbonat bo'lgan qumtoshi bo'lgan kollektorli konlarda quduq debitini oshirish maqsadida ishlov berish.

b) haydovchi quduqlarning qabul qiluvchanligini oshirish maqsadida quduq tubi atrofiga kislotali ishlov berish.

v) tuz qatlamlarini eritish maqsadida ishlov berish.

g) parafin-smola qoldiqlarini g'ovaklardan tozalash uchun termokislotali ishlov berish.

Tuz kislotali ishlov berish usuli tuz kislotasining karbonat tog' jinslarini eritishiga asoslangan. Bu reaksiya quyidagi tarzda kechadi.

Reaksiya natijasida hosil bo'lgan CaCl₂ va MgCl₂ suvda yaxshi eriydi va quduqdan chiqarish oson kechadi. Hozirgi vaqtda kislotali ishlov (1-rasm) berishning quyidagi turlari mavjud:

- 1) kislotali vanna;
- 2) oddiy kislotali ishlov berish;
- 3) bosim ostida kislotali ishlov berish;
- 4) issiqlik kimyoviy va issiq kislotali ishlov berish;

Kislotali vanna usulida ishlov berishdan maqsad quduq tubi atrofini ifloslovchi modda (sement yoki loyli qobiqlar va karroziya mahsulotlari)dan tozalashdir. Kislotali vanna usuli boshqa usullardan farqi shuki, kislotani eritmasi mahsuldor qatlam qalinligi bo'yicha olinib, unda bosim bilan ta'sir qilinmaydi.

Oddiy kislotali ishlov berish usuli eng ko'p tarqalgan usullardan biridir. Quduq tubi atrofiga kislotani bostirish yo'li bilan g'ovakliklarni tozalash uchun mo'ljallangan bo'lib, uni bostirish bitta nasos agregati yordamida amalga oshiriladi. Oddiy ishlov berish usulida

ishlov berish uchun 20-35 m³ kislota eritmasi kerak bo'ladi.

Bosim ostida kislotali ishlov berish usuli oddiy usuldan farqi, katta bosim ostida (200,250,300 kgs/sm²) ishlov berilishidadir.

Ishlov berish samarasi kislota konsentratsiyasi, uning miqdori, bosimi, harorati, tog' jinsi tavsifi va boshqalarga bog'liqdir.

Quduq tubi atrofiga 8-15 % konsentratsiyali tuz kislotali eritma bilan ishlov berish samarali hisoblanadi. Yuqori konsentratsiyali tuz kislota eritmasi bilan ishlov berish natijasida quduq jihozlarining mustahkamligiga ta'sir qilib ularni tezda ishdan chiqishiga olib keladi. Gips bilan reaksiyaga kirishi g'ovakliklarda qoldiqlar hosil qiladi. Past konsentratsiyali tuz kislota eritmalari yordamida ishlov berishda kislota eritmasi miqdorini ko'proq olishga va reaksiya natijalarini chiqarib olishda qiyinchiliklar tug'diradi. 1 m qalinlikka ishlov berish uchun 0,4-1,5 m³ hajmda konsentratsiyasi 8-15% bo'lgan kislota eritmasi kerak bo'ladi.

Kam o'tkazuvchan kollektorlardan tuzilgan qatlamga va past debitli quduqqa ishlov berishda 0,4-0,6 m³ hajmda kislota eritmasi ishlatiladi. Yuqori o'tkazuvchan qatamlar uchun 0,8-1 m³ hajmda kislota eritmasi qo'llaniladi. Yuqori o'tkazuvchan tog' jinslaridan tuzilgan va boshlang'ich debiti yuqori bo'lgan quduqlar uchun 1-1,5 m³ hajmda kislota eritmasi qo'llaniladi.

1-rasm.Quduqqa

kislotali

ishlov

berish

sxemasi.

Qatlam bosimi kichik bo'lgan quduqlarda 10-12% li tuz kislotali eritmasi bilan ishlov berish kerak bo'ladi. Yuqori bosimli quduqlarda 12-15% li tuz kislotasi bilan ishlov berilsa yaxshiroq natija beradi. 8% li kislota eritmasi bilan karbonatli qum toshlardan tuzilgan qatlamlarga ishlov berish uchun qo'llaniladi.

Quduq tubiga ishlov berishda qo'llaniladigan tuz kislotasi quduq jihozlarini yemiradi. Buning oldini olish uchun ingibitorlar qo'shiladi. Ingibitor sifatida formalindan foydalaniladi. Bir tonna kislota eritmasiga 200, 250, 300 kgs/sm² ishlov berilishidadir. 6 kg formalin qo'shilsa, eritmaning karrozion aktivligini 7-8 marta kamaytiradi.

Eng ko'p tarqalgan ingibitor – unikal PB-5 – qo'ng'ir rang suyuqlik bo'lib, 0,25-0,5 % gacha unikal qo'shilsa, karrozion aktivligini 31-42 martagacha kamaytiradi. Unikal tuz kislotasida to'liq eriydi, lekin suvda erimaydi. Shuning uchun reaksiyadan keyin kislota eritmasi CaCl va MgCl ga aylanganda undan qoldiq qoladi, bu uning kamchiligidir. Shuning uchun uni juda kam miqdorda 0,1 % qo'shiladi va bu karrozion aktivligini 15 martagacha kamaytiradi.

Yuqorida ko'rsatilgan ingibitorlardan tashqari I-I-A va uratropin aralashmasi va UFE₈ lardan foydalaniladi.

Ishlov berishning samarasini oshirish uchun intensifikatorlar ya'ni sirt faol moddalar qo'shiladi.

OP-10, UFE₈, karbozalin O, katapin va katamin kabi sirt faol moddalar qo'shilganda kislotaning karbonatlar bilan reaksiyasi 3 marta kamayadi.

Tuz kislotasi zavodda yuqori konsentrasiyada ishlab chiqariladi. Uni bu holatda qo'llash qiyin, uni qo'llashdan oldin kerakli konsentratsiyagacha suv bilan aralashtiriladi.

Tuz kislotasining 4 xil turi ishlab chiqariladi:

a) Sintetik texnik tuz kislotasi;

b) Texnik tuz kislotasi;

v) Organik kelib chiqishli obgazlardan tayyorlangan tuz kislotasi

g) Zavodni o'zida ingibirlangan tuz kislotasi;

Quduqqa tuz kislotali ishlov berishda kislota eritmasi markaziy kislota bazasida yoki ishlov berilayotgan quduq atrofida tayyorlanadi. Tayyorlanib bo'lgandan keyin 5 minut o'tkazib intensifikator qo'shiladi va eritma yana aralashtiriladi. Eritma to'liq oqarguncha 2-3 soat tinch qoldiriladi va shundan keyin eritma ishlov berishga tayyor bo'ladi.

Haydash jaryonini 3 bosqichga bo'lish mumkin: oldin neft haydash, keyin eritma haydash va qatlamga bostirish. Tuz kislotali ishlov berish tarixi rasmda keltirilgan. Quduqqa kislota bostirilgandan so'ng bir necha soat tinch holatda qoldiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. - T.:2017-yil 7-fevral, PF-4947-sonli Farmoni.

2. Murodtepa maydonining geologik loyihasi. Toshkent 2014-y.
3. V.G.Kanalin, M.G.Ovanesov, V.P.Shugrin. Neftegazopromislovaya geologiya i gedrogeologiya. Moskva. Nedra 1985.
4. I.X.Abrikosov, S.N. Gutman. Obshaya, neftyanaya i neftepromislovaya geologiya. Moskva. Nedra 1982,
5. M.A.Jdanov. Neftegazopromislovaya geologiya i podschet zapasov nefti i gaza. Moskva. Nedra 1986.
6. V.L.Sokolov, A.Y.Fursov. Poiski i razvedka neftyanix i gazovix mestorojdeniy. Moskva. Nedra 1979.
7. Korsev A.A. Gidrogeologiya neftyanix i gazovix mestorojdeniy. Moskva. Nedra 1972.